

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 480-2022-MDL
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) de la Municipalidad Distrital de Lince
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Lince
Fecha de promulgación o publicación	: 19 de febrero de 2023
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1340753
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 6 de la ordenanza regula la realización de programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 8 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora de la municipalidad de Lince se rige, entre otros, por los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, continuación de Infracciones, concurso de infracciones, causalidad, presunción de licitud y non bis in ídem,

	consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo 8 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora de la municipalidad de Lince se rige, entre otros, por los principios generales del procedimiento administrativo consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 6 de la ordenanza dispone encargar la realización de programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas, para lo cual utilizará distintos medios de difusión tales como charlas, inspecciones, entrega de volantes, banderolas y uso de los canales de información y difusión con los que cuenta la Municipalidad.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 39 de la ordenanza regula las medidas correctivas, precisando que pueden ser dispuestas conjuntamente con la resolución de sanción, o con posterioridad a la emisión de la resolución de sanción administrativa.
Sanción	: La ordenanza regula que la autoridad municipal podrá imponer como sanción administrativa una multa conforme lo establece la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) con la aplicación de la medida correctiva que corresponda; según lo establecido en el literal s) de su artículo 7
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por los programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas, regulado en su artículo 6.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	X
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	